

Periferias: desde los márgenes de la arqueología

**Sonia Carbonell Pastor, María Fructuoso Cárcel,
Arturo García López, Paula Martín de la Sierra Pareja,
José Luis Martínez Boix, Ester Moya Soriano,
Nicolás Pastor Alameda, Pedro Ramón Baraza,
Israel Serna Martínez
(Eds.)**

INAPH
COLECCIÓN *PETRACOS* 12

Periferias: desde los márgenes de la arqueología

SONIA CARBONELL PASTOR, MARÍA FRUCTUOSO CÁRCEL,
ARTURO GARCÍA LÓPEZ, PAULA MARTÍN DE LA SIERRA PAREJA,
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ BOIX, ESTER MOYA SORIANO,
NICOLÁS PASTOR ALAMEDA, PEDRO RAMÓN BARAZA,
ISRAEL SERNA MARTÍNEZ
(EDS.)

Periferias: desde los márgenes de la arqueología

JIA-LACANT 2022

Actas de las XIII Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica
(Universidad de Alicante, 23-26 de marzo de 2022)

PETRACOS es una publicación de difusión y divulgación científica en el ámbito de la Arqueología y el Patrimonio Histórico, cuyo objetivo central es la promoción de los estudios efectuados desde el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante –INAPH–. *Petracos* también pretende ser una herramienta para favorecer la transparencia y eficacia de la investigación arqueológica desarrollada, transfiriendo a la sociedad el conocimiento generado con la mayor rigurosidad posible. Esta serie asegura la calidad de los estudios publicados mediante un riguroso proceso de revisión de los manuscritos remitidos y el aval de informes externos de especialistas relacionados con la materia, aunque no se identifica necesariamente con el contenido de los trabajos publicados.

Dirección:

Lorenzo Abad Casal
Mauro S. Hernández Pérez

Consejo de redacción:

Lorenzo Abad Casal
Mauro S. Hernández Pérez
Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco Javier Jover Maestre, secretario
Jaime Molina Vidal
Alberto J. Lorrio Alvarado

© del texto e imágenes: los autores

Edita: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología,
Patrimonio Histórico (INAPH) y Publicacions Universitat d'Alacant

Imagen de cubierta:

José Luis Martínez Boix

ISBN: 978-84-978-84-1302-220-8

Depósito legal: A 246-2023

Diseño y maquetación: Marten Kwinkelenberg

Imprime: Byprint Percom S.L

Impreso en España

Índice

- 17** **1. Introducción**
Comité Organizador JIA-lacant 2022
- 19** **2. ¿Nuevas preguntas para viejas amigas? Una mirada hacia las periferias del estudio de la cerámica**
- 21** **Definiendo la cerámica de cocina local de la costa meridional del Conventus Carthaginensis (S. IV-VII d.C)**
Alicia Segura
- 25** **Al pie de la muralla. Estudio cerámico de la intervención en Callejón del Pósito (Sigüenza, Guadalajara)**
David Rodríguez Sánchez, Emilio Cano Padilla y Nicolás Losilla Martínez
- 31** **La cerámica del Hierro en contextos domésticos antes y después. El caso de “El Castillar” (Mendavia, Navarra)**
Noelia Luque Romero, Leyre Arróniz Pamplona, Clara Calvo Hernández, Daniel Pérez Legido, Xavier Bayer Rodríguez y Héctor J. Fonseca de la Torre
- 37** **3. Subsistencia, adaptación y movilidad de los grupos humanos en la explotación de recursos alimenticios**
- 39** **Arqueobotánica en el mundo medieval. El caso de Mojácar la Vieja (Mojácar, Almería)**
Antonio Peralta Gómez
- 45** **Un cráneo vacuno acorne en el “Pueyo de Los Bañales” (Uncastillo, Zaragoza, España). ¿Un fenómeno de época romana más allá de los Países Bajos?**
Javier Muruzábal Cal

- 49** **Análisis tafonómico de los restos de lagomorfos del nivel TE09 de la Sima del Elefante (Atapuerca, Burgos)**
Maria Boada
- 53** **Estrategias de subsistencia durante el Paleolítico superior inicial en la Península Ibérica**
Raquel Pardo Tendero
- 59** **4. Nuevas respuestas para viejas preguntas: novedades metodológicas en la investigación arqueológica**
- 61** **Arqueometría hacia las cosas. Aproximación y práctica sobre la tecnología desde una arqueología “onticológica”**
Eneko Orueta Iradi
- 67** **Ellos también son lo que comen: la integración de los análisis de isótopos estables en zooarqueología**
Maria Rovira, Celia Díez-Canseco y Chiara Messana
- 73** **Nuevas perspectivas. Consecuencias de la II Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir: el territorio de Ilturgi**
Carolina Castuera Bravo
- 79** **Propuesta de trabajo para estudiar el ganado asilvestrado aborigen en Canarias. Primera aproximación a la identificación de un posible ganado caprino silvestre**
Emilio Vacas-Fumero
- 83** **La arqueología del paisaje en la alta montaña. El uso de las herramientas SIG para el análisis del territorio pirenaico medieval**
Guillem Civit Vidal
- 87** **El detector de metales: Esa odiosa herramienta del diablo**
Gorka Martín Etxebarria
- 93** **El santuario paleolítico de la Cova de la Font Major: fotogrametría y escáner 3D en el análisis de autorías de grabados rupestres**
Miriam Salas Altes
- 99** **Fracturación ósea e inteligencia artificial: un acercamiento experimental y sus implicaciones para la arqueología**
Clara Mielgo y Abel Moclán
- 105** **Técnicas de bajo coste para el registro de manifestaciones gráfico-rupestres: una aproximación desde la arqueología experimental**
Arturo Salvador Canseco Nava

- 111 Estudio paramental del baluarte oeste de la Alhambra (Granada).
Propuesta metodológica y respuestas ante problemáticas puntuales**
*Nicolás Losilla Martínez, David Rodríguez Sánchez, Emilio Cano Padilla y
Teresa Koffler Urbano*
- 117 Producción de un vino según las fuentes textuales: la arqueología
experimental como herramienta de investigación**
Antoni Corrales Soberino
- 123 La castrametación romana en la cuenca del Duero: estudio preliminar
mediante métodos no invasivos en la provincia de Soria**
Víctor Vicente García y Sara Díaz Jiménez
- 129 5. Vientos de poniente, vientos de levante: influencias,
procesos y cambios en la cultura material de la
periferia mediterránea**
- 131 Topografía funeraria de la Antigüedad Tardía. Los cambios en las
necrópolis cristianas**
Sergio Rubio Miranda
- 137 Las influencias mediterráneas en el territorio de los *vettones* durante el
Hierro I y II**
Carlos Romero Ortiz
- 143 Procesos y cambios en la marca fronteriza del Alto Guadalquivir:
las fortificaciones almohades**
Raquel Cámara López
- 149 6. Arqueología y mar**
- 151 Evolución y comercio de las talasocracias mediterráneas en Córcega
(s. VI-III a. C.)**
Carlos Díaz-Sánchez
- 157 Els nius de metralldadors en la costa est peninsular: una proposta de
metodologia arqueològica**
Antoni Josep Vergel Dos Santos
- 163 Comercio bizantino en un enclave costero visigodo: el caso de Punta
de l'Illa**
Itziar Gutiérrez-Soto
- 169 Navegación y mar en el mundo andino prehispánico**
Cécile Foussard

- 175 7. Arqueología de la producción textil en la Península Ibérica**
- 177 The study of *instrumenta textilia* in *Hispania*: towards a systematization**
Leyre Morgado-Roncal
- 183 El complejo artefactual textil durante la Edad del Bronce en el Sudeste de la península ibérica**
Ricardo E. Basso Rial
- 187 La arqueología de la producción textil en al-Andalus (ss. IX-XIII). Una propuesta de estudio desde las actividades de hilado**
José María Moreno Narganes
- 191 8. L'arqueologia des de la "perifèria" de la universitat. Passat, present i futur**
- 193 Breve análisis del auge y declive de la Arqueología de "aficionados" en Cataluña bajo la cultura del franquismo (1939-1980)**
Arnau Lario Devesa
- 197 La cartografía antigua como aportación a la arqueología. El Castillo de Montjuïc**
Albert Sala Jarque
- 201 Arqueologia i boom immobiliari: el cas de la Plaça Major de Vila-real**
Sergio Badenes Placencia
- 205 Arqueologia o col·leccionisme, un conflicte etern. El cas de la Guerra Civil espanyola**
Marc Marzo Pallàs
- 209 9. Visiones compartidas: las disciplinas auxiliares de la arqueología**
- 211 Arqueoastronomía. Conceptuación**
M.^a Victoria García Martínez y Guillermo Ramírez García
- 217 Caminos de la Contestania ibérica. Análisis arqueológico del viario prerromano en la desembocadura del Segura**
Arturo García-López

- 223 Debilidades y fortalezas de la antropología física aplicada a la memoria histórica: exhumación en Castellón de la Plana (C. Valenciana)**
Marcos Sáez Martínez, Clara Serna Alberola, José Luis Lara Acacio, Jorge García Fernández y Alfredo Rodríguez Rodríguez
- 229 Evolución de las enfermedades infecciosas en Granada**
Cristina María Merlo Martín
- 235 Patrones caldeados en las *spathae* visigodas**
Javier Solé González
- 239 Las caras de la historia. Representación facial de personajes históricos**
Guillermo Ramírez García y M^a Victoria García Martínez
- 243 El infanticidio en la cultura fenicio-púnica: ¿mito o realidad? El esclarecimiento de las incógnitas planteadas a través de la visión multidisciplinar**
Irene Martínez Illescas y Marina Piña Moreno
- 249 Don Francisco de Villanuño y San Clemente: retos de una identificación pluridisciplinar. Caso de estudio sobre el individuo hallado en las intervenciones arqueológicas de la Iglesia de Santiago (Sigüenza, Guadalajara)**
Victor Morcillo
- 255 10. Arqueología africana en el clasicismo y el medievo**
- 257 Pastores, comercio e islam. Interacciones entre nómadas y estados en Somalilandia**
Pablo Gutiérrez de León Juberías
- 263 Estudio del litoral norteafricano y de sus pueblos a través de los periplógrafos**
Rafael Castán Andolz
- 269 La Revuelta Judía del 115 d. C. y la reconstrucción de la ciudad de Cirene**
Natalia Gordo Garrosa
- 275 Other African Archaeologies of the Red Sea: The medieval city of Handoga (Djibouti)**
Carolina Cornax-Gómez
- 281 San Agustín y los bullenses: identidad religiosa y otredad en una ciudad del Antiguo Túnez**
Raquel Rubio González y Estefanía A. Benito Lázaro

- 285 Sabacio en el África romana. El registro arqueológico**
Adrián Baeza García
- 289 Interacción de Cartago en las islas del Mediterráneo Central. El caso de Córcega**
Carlos Díaz-Sánchez
- 293 11. Arqueología de la muerte: nuevas perspectivas, problemáticas y evolución**
- 295 El abordaje interdisciplinar en casos de represión específica de género durante el franquismo: avances y limitaciones desde un estudio de caso en la Fosa 21 del Cementerio Municipal de Paterna**
Gemma López, Andrea González, Yaiza Alonso, Inés Blay, Arantxa Jansen, Aitor Noguera, Alejandro Calpe, Miguel Mezquida y Javier Iglesias-Bexiga
- 301 “Un último brindis”. Aproximación a los ritos de comensalidad en el mundo funerario del Suroeste peninsular durante el Hierro I: el caso de la necrópolis de la Angorrilla**
Guiomar Pulido González
- 307 Ritual funerario infantil en el Imperio romano**
Ismael Salas Godoy
- 313 12. La arqueología medieval en la creación de discursos históricos: diferentes enfoques y nuevas miradas**
- 315 Geoarqueología en Sierra Nevada. Una aproximación analítica al mundo andalusí**
José Abellán Santisteban y Blas Ramos Rodríguez
- 321 La producción artesanal medieval: viejos y nuevos enfoques**
Jorge Garrido López
- 327 Carpología: metodología y estudio preliminar de Medina Albalat (Cáceres)**
Nicolás Losilla Martínez
- 331 Fotogrametría, modelado e impresión 3D como nuevas plataformas de representación de la cerámica medieval**
Cristina Martínez Carrillo, José Abellán Santisteban, Alexis Maldonado Ruiz y Jorge Rouco Collazo

- 337 Aproximación transversal al pasado medieval: modelado de datos para una integración de fuentes**
Sonia Medina Gordo
- 343 El registro metálico en la judería del castillo de Lorca: la unidad doméstica XVI**
María Isabel Molina Campuzano
- 349 Noves consideracions entorn dels *huṣūn* previs a la conquesta feudal a la Vall d'Albaida (València): Albacars o espais del poder?**
Miguel Ángel Robledillo Sais
- 355 La conquista islámica de Sierra Mágina a través de las fuentes escritas y arqueológicas**
Roque Modrego Fernández
- 359 Los Nadie en los tiempos oscuros: sus espacios de poder y control del territorio**
Diego del Pozo Bernaldo de Quirós y Mario Ramos Soriano
- 365 13. Entre lo exógeno y lo endógeno: análisis arquitectónico e interpretación social**
- 367 Un testigo arquitectónico. Estudio preliminar de una vivienda a lo largo del S.XX (Alcalá la Real, Jaén)**
Emilio Cano Padilla, Nicolás Losilla Martínez, David Rodríguez Sánchez y José Antonio Cano Arjona
- 373 Acercamiento a la arquitectura del *Oppidum* de Sierra Boyera (Belmez, Córdoba)**
Pablo González Zambrano, Daniel Pérez L'Huillier, Mercedes Navero Rosales, Rebeca María López Paredes y Araceli Cristo Roper
- 379 Arquitectura efímera de montaña. Las técnicas constructivas del campamento del Cerro Formazo del Sexto Batallón de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga (Loja, Granada)**
Cintia Moreno García, Yaiza Alonso Beltrán, José Javier Carreño Soler, Alexis Maldonado Ruiz, Andrés Roldán Díaz, Pablo Romero Pellitero, Jorge Rouco Collazo y Pablo Ruiz Montes
- 385 Modelos poliorcéticos púnicos importados en la península ibérica durante la Segunda Guerra Púnica**
Víctor José Serrano López

- 391 De arquitectura autóctona o alóctona. Canto Tortoso (Gorafe, Granada) y el siglo VI a.n.e. en el Sureste**
Arturo García-López
- 397 14. Arqueología de género e infancia**
- 399 La infancia en la cultura ibera a través de los restos arqueológicos**
Neus Anton Espí
- 405 La infancia olvidada: una aproximación a las comunidades infantiles aborígenes de las islas Canarias**
Selene Rodríguez-Caraballo
- 409 15. Los lugares de la memoria: espacios olvidados, espacios para recordar**
- 411 Los hospitales militares de la Guerra Civil como potenciales lugares de memoria**
Clara Serna Alberola
- 417 Graffiteando la ciudad: graffiti y memoria en Santiago de Compostela**
Pablo Gutiérrez de León Juberías y Cristina Incio del Río
- 423 La Vega del Oria: de villa papelera a villa pastelera**
Izaskun Egilegor Uranga
- 429 La vida cotidiana del Sexto Batallón de la Agrupación Guerrillera Málaga-Granada a través de los restos materiales del campamento del Cerro Formazo (Loja, Granada)**
Cintia Moreno García, Yaiza Alonso Beltrán, José Javier Carreño Soler, Alexis Maldonado Ruiz, Andrés Roldán Díaz, Pablo Romero Pellitero, Jorge Rouco Collazo y Pablo Ruiz Montes
- 435 16. Nuevos horizontes en la gestión y divulgación del patrimonio**
- 437 Arqueología, videojuegos y usos del pasado. Hacia una revisión crítica de la(s) representación(es) de la Edad Media**
Mario Ramos Soriano y Diego del Pozo Bernaldo de Quirós

- 443 “Dar a conocer una ciudad desconocida”: Proyecto Guardianes del Patrimonio**
Carmen Sánchez Castillo y Nicolás Losilla Martínez
- 447 El debate de la divulgación histórico-arqueológica por el uso de la recreación histórica en el patrimonio arqueológico**
Carlos Díaz-Sánchez
- 451 Redes sociales y televisión pública. Estado de la cuestión de nuevas formas colaborativas para la divulgación patrimonial**
José Carlos Casasola Alcántara y Escardiel García Falcón
- 457 Una semana en 1800. Enseñando la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia en Educación Secundaria mediante la recreación histórica**
Lara Muñoz López
- 463 17. “Donde fueres haz lo que vieres”. Arqueología comunitaria como punto de encuentro**
- 465 “El regreso a la Andalucía Vacía: nos vamos PA’CASA”**
Noelia V. Rodríguez y Mélanie Sánchez Martínez
- 471 Desde la comunidad rural: gestión patrimonial e identidad local en Arisgotas (Toledo)**
Matilde Carbajo y Alejandra Alonso Tak
- 477 Evocación de un paisaje transgeneracional: el altiplano peruano y su reflejo en Chucuito en el Periodo Transicional (Siglos XV -XVI)**
Mélanie Sánchez Martínez
- 483 Paisaje megalítico gipuzkoano: diacronía y criptopaisaje**
Izaskun Egilegor
- 489 Percepción del patrimonio histórico y arqueológico en la población de Guadix (Granada)**
Laura Guzmán García
- 495 18. Pósteres libres**
- 497 Entre huesos y plumas: relevancia de los estudios avifaunísticos en contextos prehistóricos**
Mario Marqueta

501 Investigaciones mediante imágenes infrarrojas de decoraciones en restos humanos momificados de la época prehispánica. Observaciones preliminares

Judyta Bąk

505 Cultura material olvidada: el tatuaje y sus herramientas

Mar Pereira Gómez

509 19. Mesas redondas

511 Òrbites, colònies i (ultra)perifèries: reflexions al voltant d'investigar en espais no-metropolitans

Jared Carballo Pérez, José Luis Martínez Boix i Octavio Torres Gomariz

519 New perspectives on Digital Archaeology: From production to usability of data

Sonia Medina Gordo, Xènia Fructuoso Fernández, Guillem Domingo Ribas, Tania Freixas Roig and Sabina Batlle Baró

La producción artesanal medieval: viejos y nuevos enfoques

Jorge Garrido López¹

Resumen

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una reflexión general sobre la trayectoria de los estudios arqueológicos sobre la producción artesanal medieval en su conjunto en nuestro país, basada en los aspectos que han tenido en común los trabajos sobre las distintas producciones, y los nuevos enfoques que se están desarrollando en la actualidad.

Palabras clave: Producción, Artesanía, Medieval, Estudios, Enfoques.

Abstract

The objective of this work is to carry out a general reflection on the trajectory of archaeological studies on medieval craft production as a whole in our country, based on the aspects that the works about the different productions have had in common, and the new approaches that are currently being developed.

Keywords: Production, Craft, Medieval, Studies, Approaches.

1. Introducción

En la actualidad los estudios sobre la producción artesanal medieval constituyen una crucial forma de aproximación a la realidad social y económica de cualquier sociedad pasada. Esta importancia es tal ya que al referirnos al estudio de la producción lo hacemos a la reconstrucción de las técnicas y procesos que se llevaban a cabo en la conformación de tal o cual bien, pero también al contexto en el que se desarrolla esa producción, a la manera en que una sociedad aprovecha y explota su entorno medioambiental para la fabricación de bienes. Cuando el análisis de las distintas producciones artesanales trata de explicar las dinámicas económicas y sociales que tienen lugar en los ciclos productivos, que explican la propia naturaleza de

1. Universidad de Granada. jorgegarr@ugr.es

esos ciclos, y las técnicas productivas empleadas, muestra todo su potencial como recurso fundamental para aumentar nuestro conocimiento acerca de las sociedades pasadas (Córdoba, 2017: 9-15; García, 2013: 1-41; Lynne, 2007: 143-162).

Pero hasta llegar a este punto, este ámbito de investigación ha seguido un largo viaje antes de desarrollarse y consolidarse. En ese camino se han sucedido, distintas formas de aproximación, trabajo y concepción acerca de la propia producción artesanal y este tipo de estudios. Es precisamente por este hecho por el que creo que es interesante, incluso recomendable, llevar a cabo un repaso por cómo ha sido el devenir de los estudios, qué podemos aprender de su desarrollo y, por supuesto, cuáles son las distintas direcciones que está tomando este camino.

2. Desarrollo hasta la actualidad

Antes de realizar el recorrido por el devenir de los estudios sobre la producción medieval conviene llevar a cabo unas apreciaciones iniciales. Primero, no es una tarea sencilla llevar a cabo una síntesis historiográfica, aunque sea general, sobre la producción artesanal, ya que se trata de muy diferentes tipos y actividades artesanales, áreas y ritmos de estudio, pero aún así creo que existen aspectos comunes que hacen posible establecer unas líneas generales sobre las que articular una serie de fases amplias. No podemos obviar que cada una de las producciones tiene sus propias especificidades en su desarrollo historiográfico pero incidir en ellas supera el objetivo de un trabajo de estas dimensiones.

Debemos buscar los primeros trabajos de este tipo en los propios inicios de la Arqueología Medieval, en ese clima propio del s. XIX donde se elaboran las grandes narrativas nacionales europeas. Es cierto que no se trata de estudios arqueológicos propiamente dichos, sino que por sus enfoques se desarrollan aún desde perspectivas muy próximas a la Hª del Arte. En esta etapa, que podemos denominar como “artística”, las producciones estudiadas se limitan a las grandes colecciones de los museos y anticuarios, siempre suntuosas, con una clara inclinación hacia aspectos artísticos y simbólicos que no trascienden el propio objeto (Malpica y García, 2011: 25-46).

Posteriormente, y muy ligado al desarrollo de la propia Arqueología Medieval, con la multiplicación de excavaciones más o menos científicas y la cantidad de material procedente de las mismas, surge la necesidad de sistematizar el estudio de las producciones a través de sus tipologías y fijación en el tiempo. El predominio de esta sistematización, este periodo “tipologista”, tiene una gran difusión hasta finales de la década de 1980 (García, 2006: 640-643).

Son los trabajos sobre la cerámica los que experimentan un mayor desarrollo por la cantidad de material conservado en el registro arqueológico, así como la diversidad y evolución tipológica que le aporta esa característica de fósil director (García, 2006: 643-656). De la misma manera participan otras producciones como son el

metal, vidrio y, en cierta forma, el textil, si bien no con esa característica de constituirse como cronomarcador y con un desarrollo menor propiciado por la escasa conservación de los mismos. El caso del textil es quizá el que más difiere del conjunto; los trabajos tipológicos referentes al textil son más tardíos y todavía ligados a las cuestiones artísticas y simbólicas ya que la mayoría de los restos textiles con los que se trabaja provienen de colecciones museísticas y los investigadores que los realizan en su mayoría provienen de la H^a del Arte o Restauración (Rodríguez y Asís, 2019). Pero más allá de los problemas teóricos propios de esta conceptualización, estos estudios contribuyeron en gran medida a un primer avance en conocimiento de las producciones artesanales.

No será hasta el final de la década de los 80 y principios de los 90 cuando se comience, de forma generalizada, a ir más allá de estas cuestiones tipológicas. Se supera el objeto y se desarrolla una visión “contextual” del propio bien producido, interesando el mismo en relación al contexto arqueológico en el que se inserta. Este importantísimo avance de ninguna manera podía realizarse sin dotar al estudio de las producciones en su sentido más amplio como ámbito de investigación de un aparato teórico propio y rápidamente difundido, como es la llamada Arqueología de la Producción (Mannoni y Giannichedda, 1996). Este hecho es crucial puesto que supone el trato de las producciones artesanales como actores válidos en sí mismos en el análisis histórico y en la creación de discursos sobre las sociedades pasadas.

El estudio de las instalaciones artesanales, nos ofrece un panorama mucho menos desarrollado. Por supuesto son los hornos de alfar las instalaciones que mejor conocemos, pero también se han excavado múltiples fraguas, hornos de vidrio, tenerías, etc., desde la década de 1980, que han constituido aportes fundamentales para nuestro conocimiento sobre estas actividades. La problemática con este tipo de restos es variada. A veces su reconocimiento es complejo, sobre todo en lo que tocante a los espacios anexos o asociados; cuando su estudio se produce excepcionalmente transgrede la descripción de los restos, ya que su excavación suele llevarse a cabo en actividades arqueológicas de urgencia, con todas las limitaciones para su trabajo que ello conlleva (Córdoba, 1996: 193-212).

A partir de los años 2000 a esta parte, este tipo de estudios ha eclosionado, experimentando una difusión importante en relación con el surgimiento de nuevas corrientes historiográficas. Se generalizan y multiplican los tipos de análisis arqueométricos de las producciones con el fin de no solo establecer cuál es su composición sino también conocer aspectos de las propias operaciones de conformado, establecer lugares de procedencia y dispersión para los distintos restos, establecer dataciones más precisas, entre otras aplicaciones en constante evolución, siendo este uno de los campos que mayor avance ha propiciado en los últimos años (Hernández-Casas, 2021: 237-273).

Comienzan a jugar un papel muy importante otras disciplinas como pueden ser la etnoarqueología, arqueología experimental y arqueología forense como herramientas clave para conocer cómo se produce en las sociedades pasadas.

El siempre pretendido diálogo con las fuentes documentales cada vez parece más y mejor implementado tanto en los trabajos sobre producción medieval.

3. Conclusiones

Lo expuesto nos ha permitido seguir el recorrido que han llevado a cabo los trabajos encargados de aumentar nuestro conocimiento sobre los aspectos productivos de las sociedades medievales y reflexionar acerca de algunas cuestiones a continuación.

Primero, hemos podido ver que la cerámica constituye la producción mejor conocida, y no solo en esa etapa tipologista sino que en todas y cada una de las mismas será la que mayor y más pronto se desarrolle hasta la actualidad, se adelanta un paso a las demás y en cierta forma guía así las nuevas aproximaciones. El motivo de este liderazgo se debe al mayor grado de conservación en el registro arqueológico junto con una mayor evolución tipológica que la que presentan. No es hasta momentos recientes cuando esta tendencia de seguir los métodos anunciados por los estudios cerámicos parece haber perdido fuerza.

Las tendencias actuales a las que antes aludíamos abren cada vez más un alentador panorama, donde a través del trabajo conjunto somos y seremos capaces de esclarecer aspectos productivos que nos eran desconocidos, Ahora bien, ante este hecho surge un problema fundamental y es el retroceso de los estudios “clásicos”; es cada vez menos frecuente encontrar nuevos estudios sobre cuestiones artísticas o simbólicas, trabajos tipológicos sobre determinadas producciones y bajo mi punto de vista esto no es algo positivo. De las líneas anteriores estoy seguro que se desprende un optimismo ante las nuevas perspectivas y corrientes en surgimiento, pero las excavaciones se siguen sucediendo y acumulando material, tenemos todavía mucho por hacer en cuanto a los fondos y colecciones museísticas.

Por último, creo que es importante hacer hincapié en que el desarrollo actual de los estudios y de las técnicas y análisis arqueométricos, no deben, bajo ningún concepto, convertirse ellos mismos en el fin. Las distintas técnicas y análisis son herramientas para conseguir un objetivo, el cual en su forma última debe ser aumentar nuestro conocimiento sobre las sociedades pasadas. Cada vez más frecuentemente se llevan a cabo trabajos con nuevas técnicas arqueométricas que basan todo su contenido en lo novedoso de la aplicación de las mismas, sin ofrecer un análisis histórico de las tablas de datos obtenidas. Esa especie de culto al dato y resultado, obvia la parte fundamental de nuestro trabajo que ninguna nueva técnica o máquina puede realizar: la reflexión y creación de un discurso histórico.

4. Bibliografía

- Córdoba de la Llave, R. (1996): Arqueología de las instalaciones industriales de época medieval en la Península Ibérica. *Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales*, 6: 193-212.
- Córdoba de la Llave, R. (2017): *Los oficios medievales. Tecnología, producción, trabajo*. Síntesis, Madrid.
- García Porras, A. (2006): La cerámica nazari. Algunas notas acerca de su tratamiento bibliográfico. En Calero Palacios, C., Osorio Pérez, M. y De la Obra Sierra, J. (coords): *Homenaje a M^a Angustias Moreno Olmedo*. Universidad de Granada: 639-656. Granada.
- García Porras, A. (2013): Arqueología Medieval, historia de la Cultura Material y Arqueología de la Producción. Reflexiones sobre su origen e inicios de un debate sobre su futuro. En García Porras, A. (ed.): *Arqueología de la Producción en época medieval*. Alhulia: 1-42. Granada.
- Hernández-Casas, Y. (2021): Investigación del metal y Arqueología Medieval en la Península Ibérica: estado de la cuestión y nuevas perspectivas. *Arqueología y Territorio Medieval*, 28: 237-273.
- Lynne Costin, C. (2007): Thinking about Production: Phenomenological Classification and Lexical Semantics. *Archaeological Papers of the American Anthropological Association*, 17: 143-162.
- Malpica Cuello, A. y García Porras, A. (2011): Los últimos 25 años de arqueología medieval en Andalucía. *Boletín de arqueología medieval*, 15: 25-46.
- Mannoni, T. y Giannichedda, E. (1996): *Archeologia della produzione*. Einaudi, Torino.
- Rodríguez Peinado, L. y Asís García García, F. (2019): *Arte y producción textil en el Mediterráneo medieval*. Polifemo, Madrid.

